

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Сабиров Азизбек Азад ўғли

**Преподаватель кафедры Методика начального образования факультета
Педагогике Ургенчского Государственного Педагогического Института**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12183786>

Аннотация: В тезис приводятся мнения о теоретической и практической основе характеристики логических задач в начальном образовании. Также подчеркивается важность обучения учащихся младших классов решению логических задач.

Ключевые слова: педагогическая технология, математическое мышление, логические задачи, математическая культура, начальное образование.

В младшем школьном возрасте, наиболее эффективным является игровой подход в обучении. Логические задачи, также являются интересными для младшеклассников. Учебный материал основан на формально-логических приемах, поэтому он может быть понят учащимся только на основе выводов, суждений и концепций. Но сами типы этих логических форм не являются доминирующими в логике мышления учащихся. Сенсорные и логические элементы в сознании человека переплетены и взаимодействуют, поэтому в образовательном процессе необходимо использовать и то, и другое. Сенсорный опыт ребенка богаче, чем это необходимо при освоении математического содержания образования.

С помощью системы заданий, помогающих учащимся глубже понять логику учебных заданий, расширены возможности развития их математической культуры. Например:

1) Какие цифры используются для записи этих чисел: 17, 14, 30, 22.

2) Определите законность и вместо точек напишите соответствующую цифру:

10, 12, 14, ..., ..., 20, ..., ...

5, 7, 9, ..., ..., ..., 17, ...

4, 8, 12, ..., ..., 24.

2, 4, 3, 5, 4, ..., ..., 7, 6, ..., ...

3) Отдельно напишите сложения цифр 62, 48, 32, 79, 66.

- Укрепление математической культуры учащихся достигалось с помощью интерактивных учебных заданий. Например:

- Чтобы обеспечить четкое ощущение ситуации при решении математических задач, использовалась система инструкций разного уровня. Например:

1) Мастеру на ремонт привезли 15 телевизоров и 8 утюгов. Мастер отремонтировал 6 утюгов и 2 телевизора. Сколько еще предметов придется отремонтировать мастеру?

Эта задача является практической задачей на троих, и она от учеников 3 и 4 классов.

$15-2=13$ (и)

$8-6=2$ (да)

Естественно, она решается как $13+2$ (та). Потому что за период знакомства учащихся с задачами на три действия у них будут хорошо сформированы вычислительные навыки сложения и вычитания чисел в пределах 100. Когда учащихся просят «решить проблему другими способами», они застревают. Потому что у них нет навыков решения проблемы другим способом. Затем учитель может задать учащимся вопросы:

1) Сколько телевизоров и сколько утюгов принесли мастеру на ремонт? (15 телевизоров и 8 утюгов)

2) Сколько предметов нужно было отремонтировать мастеру? ($15+8=23$ (та))

3) Сколько телевизоров и сколько утюгов отремонтировал мастер? (2 телевизора и 6 утюгов)

4) Сколько отремонтировал мастер? ($2+6=8$ (тоже))

5) Анвар собрал 9 кг, а Салим 7 кг яблок, чтобы приготовить яблочный сок. Дети приготовили сок из 6 кг яблок. Сколько кг яблок осталось, чтобы получить больше сока?

Решение:

1 Сколько кг яблок собрали вместе Анвар и Салим? ($9+7=16$ (кг))

2 Сколько кг яблок выпили дети? (6 кг)

3 Сколько еще кг яблок нужно выжать детям? ($16-6=10$ (кг))

Ответ: Для приготовления сока осталось 10 кг яблок.

- Практики выполнялись по инструкциям по использованию геометрических фигур интерактивными методами.

- Различные алгоритмы выполнялись с помощью компьютера.

Уроки математики в начальной школе должны способствовать формированию математической культуры у учащихся. Эта культура выражается в следующих компонентах:

- использование математических знаний при решении учебных вопросов и повседневных социальных проблем;
- эффективное использование информации, представленной в учебных текстах, таблицах, схемах и простых рисунках, при анализе, интерпретации и представлении информации;
- выбирать способы формирования сложных заданий и разделения их на части;
- структурирование и представление причинно-временных ситуаций в определенной последовательности;
- анализ естественности выявленных событий и структурирование их в виде определенной цепочки;
- анализировать различные концепции и события, выбранные лично;
- построение, изменение, измерение и сравнение геометрических объектов.

Для успешного решения вышеперечисленных задач в процессе испытаний и испытаний мы использовали следующие технологии:

- виртуальное моделирование учебных заданий;
- превращение математических навыков в навыки и умения;
- компьютерное тестирование;
- например, работа с таблицами и диаграммами.

Остановимся на характеристиках некоторых из них:

1. Технология виртуального моделирования учебных задач предполагает непрерывное продолжение учебной деятельности различными математическими понятиями и информацией. В этом процессе ученики не только приобретали математические знания и воображение, но и овладевали компетенцией применения этого опыта в повседневных ситуациях.

В процессе решения математических и практических задач ученики приобретали теоретические знания, связанные с математикой, а также компетенции работы с информацией. Это, в свою очередь, создавало устойчивые склонности к изучению предмета, одновременно развивая интересы учащихся.

2. Технология работы с таблицами и диаграммами служит формированию у учащихся навыков работы с динамическими таблицами и диаграммами. Это отражается на обогащении информации и наполнении диаграмм.

В ходе урока создавалась возможность работать с проектом, работать с учебниками, решать различные задачи, использовать игры, работать с методами организации интересных математических игр. В этом процессе формируются компетенции работы с информацией.

Развитие познавательных способностей учащихся достигалось с помощью метода проектов. В результате они получили возможность самостоятельно конструировать свои знания, находить правильное направление в информационной сфере. Также с помощью этого метода наблюдалось развитие критического и творческого мышления учащихся, самостоятельного поиска необходимых задач из информации, навыков их укрупнения, систематизации, формирования и анализа. У учащихся развилась способность решать задачи практического содержания, сочетать их с конкретными жизненными ситуациями.

Кроме того, проекты способствовали формированию у учеников активного, независимого, инициативного мировоззрения. Развивались исследовательские и рефлексивные навыки. Навыки, квалификация и способности учеников были наглядно продемонстрированы и закреплены в ходе экспериментальной работы. В результате наблюдался интерес учащихся к учебе, развитие мировоззрения, а также был реализован на практике принцип связи образования и жизни.

Итак, в структуре когнитивной логики у ребенка возникает следующее: Противоречие между тем, как его учат, и тем, как он сам может понять материал. Люди всегда пытались создать универсальный язык. Это не относится к приобретению истинных, непогрешимых знаний не только в конечных, но и в бесконечных множествах. Поэтому Лейбниц видел в логике учение о рассуждении, в котором вывод обоснован благодаря своей форме и настойчиво искал общую теорию такого рассуждения о том, как приблизить логику к математике. Он сознательно применил математические методы к логике, впервые он представил ее в форме символического исчисления, заложив, таким образом, основу для логики предложения.

Поэтому при изучении нумерации первых 10 чисел 1-й класс должен освоить последовательность чисел, состав каждого числа и т.д. При этом традиционно используются счетные палочки и раздаточный материал. Учащиеся сосредотачиваются на вышперечисленных предметах, поэтому кругозор ребенка ограничен содержанием материала. Отсутствует тенденция к формированию представления о многообразии явлений окружающего мира. Это не является необходимым для ребенка с точки зрения формальной и логической композиции учебного материала. При таком подходе сенсорный образ выступает в качестве когнитивного средства, и ученику предоставляется готовый алгоритм, который предоставляется преподавателем во время описания материала или логикой учебника, в результате чего возникают

трудности в обучении, поскольку он сложен для восприятия осваивать новые материалы и самостоятельно приобретать знания. Учителя используют дидактические игры, нестандартные задания, направленные на развитие восприятия, внимания, памяти и логического мышления младших школьников. Такое задание вызывает определенный интерес у учащихся, но оно сложно для понимания всеми учащимися, поскольку для выполнения предложенного задания требуются формальные логические операции.

Таким образом, логические задачи имеют своё место в развитии подрастающего поколения. Данные задачи помогают развитию способностей мыслить, что в свою очередь, порождает креативные способности учащихся начальных классов.

References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 06.00.2020 г. № УП – 6108
2. Фридман Л.М. Теоретические основы методики обучения математике. Москва, 2014. – 248 с.
3. Халиллаев А., Худойназаров Э. “Внеклассная работа по математике в начальных классах” //Букманй принт// Ташкент-2022
4. Репьева И.В. «Математика» Учебник для средних общеобразовательных школ с русским языком обучения//Новда едутаинмент// Ташкент-2023.
5. Худойназаров, Э. М. (2022). Синфдан ташқари ишлар ўқувчилар мантиқий фикрлашини ривожлантириш омили сифатида: <https://doi.org/10.53885/edinres> 2022.8. 08.032
6. Худойназаров Эгамберган Мадрахимович, катта ўқитувчи, Урганч давлат университети. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (8), 207-211.
7. Khudoynazarov, E. (2023). Boshlang'ich ta'limda mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning ahamiyati. *Молодые ученые*, 1(13), 32-37.
8. Эгамберган, Х. М. (2023). Ўқувчиларда танқидий фикрлашни ривожлантиришнинг педагогик ва методик асослари. *Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari*, 4, 56-59.
9. Madraximovich, X. E., & Urazboyevna, U. N. (2023). O'quvchilar mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda sinfdan tashqari ustoz-shogird munosabatlarining ahamiyati. *Science and innovation*, 2(Special Issue 12), 564-566.
10. Худайназаров, Э., & Куделько, Т. А. (2023). Интерактивные задания на английском языке для студентов с использованием футбольных метафор. *Образование в сложном нестабильном мире*, 83.
11. Худайназаров, Э. Д., & Куделько, Т. А. (2022). Школа будущего (по материалам опроса школьников России и Туркменистана). In *Актуальные проблемы изучения иностранных языков и литератур* (pp. 158-163).
12. Davronovich, B. M. (2021). Practical work in primary mathematics education as a methodological basis for the study of mathematics. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 10(6), 173-176.